

INKLYUZIV TA'LIMDA OTA-ONALAR VA O'QITUVCHILAR HAMKORLIGI

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutikatta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094223>

***Annotatsiya.** Maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida ota-onalar va o'qituvchilar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi; maktablar va ota-onalar o'rtasidagi ishning turli shakllari va usullari uchun variantlar. Oilaning tarbiyaviy imkoniyatlarini rivojlantirish va ota-onalarning pedagogik ta'limini amalga oshirishga e'tibor qaratiladi. Ta'lim muassasasi mutaxassislari tomonidan ota-onalarga manzilli yordam ko'rsatish zarurligi masalasi ko'tariladi.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, ota-onalar bilan o'zaro munosabatlar shakllari, oila salohiyati.*

So'nggi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Inklyuziv ta'lim jarayonining tarqalishi nafaqat zamonaviy davr tendentsiyalarini aks ettiradi, balki nogiron bolalarning (keyingi o'rinlarda - nogironlar) ta'lim olish huquqlarini amalga oshirishga yordam beradi. Ijtimoiy mavqei, jismoniy va aqliy qobiliyatlaridan qat'i nazar, inklyuziv muhitda to'g'ri tashkil etilgan ta'lim har bir bolaga uning rivojlanish darajasiga mos keladigan ta'lim olish ehtiyojini qondirish imkoniyatini beradi.

Inklyuziv ta'limni tashkil etish nafaqat nogiron bolalarning umumiy ta'lim muassasalariga to'sqinliksiz kirishi uchun texnik shart-sharoitlarni yaratish, balki normal rivojlanayotgan bolalar va ularning ota-onalari tomonidan nogiron bolalarning umumiy ta'lim jarayonida ishtirok etishi muhimligini tushunishdan iborat. Inklyuziv amaliyotni amalga oshirishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'quv jarayoni sub'ektlarining nogiron bolalarga bo'lgan munosabati madaniyatiga, o'qituvchilar va ota-onalarning birgalikdagi hamkorlikka tayyorligiga bog'liq. Maktabda ta'lim-tarbiya jarayoni samarali bo'lishi uchun nogiron bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga yuqori sifatli psixologik-pedagogik yordam ko'rsatishni tashkil etish, shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar jamoalarida alohida ma'naviy-psixologik muhitni yaratish zarur. Inklyuziv maktabda bolalar, ota-onalar va maktab mutaxassislari, birinchi navbatda, sherik bo'lishlari juda muhimdir. Bu holatda ota-onalar bilan ishlash zarurati shubhasizdir.

Maktab va oilaning birgalikdagi ta'lim va tarbiya faoliyati maktab mutaxassislarining ta'lim muassasasi uchun zamonaviy talablarga javob beradigan maqsadli, tizimli faoliyati bilan yaratiladi: ilmiy asoslilik, oilaviy ta'lim natijalariga mas'uliyat va qiziqish, ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirishning maqsadlilik va tizimlilik.

O'qituvchining oila bilan aloqa o'rnatish ishida quyidagi fikrlarni hisobga olish kerak:

- maktab va oilaning birgalikdagi faoliyatining asosini ota-onalarning rolini mustahkamlash va oshirishga qaratilgan harakatlar va tadbirlar tashkil etishi kerak;
- ota-onalarning ta'lim imkoniyatlariga ishonish, ularning darajasini oshirish pedagogik madaniyat va ta'limdagi faollik;
- pedagogik takt, oilaviy hayotga qo'pol aralashishga yo'l qo'yilmasligi;
- bolaning ijobiy fazilatlariga, oilaviy tarbiyaning kuchli tomonlariga tayanish.

Ijobiy natijalar ko'p jihatdan ota-onalarning o'quv jarayonidagi faol ishtirokiga bog'liq bo'lib, bu mutaxassis va ota-onalar o'rtasidagi tashkiliy hamkorlikka asoslanishi kerak.

Ko'pincha nogiron bolalarni jamiyatga jalb qilish ularning ota-onalari uchun eng muhim vazifalardan biridir. Bolalarni inklyuziv muhitda o'qitishda ota-onalar maktabda ta'lim olish bolalarning yangi bilimlarni olishlari uchun emas, balki jamiyatda va tengdoshlari orasida sotsializatsiya zarurligini ko'rishadi.

Biroq, inklyuziv ta'lim doirasida maktabning vazifalari ancha kengroq:

– turli qobiliyatlarga ega bo'lgan bolalar uchun bilim olish uchun yagona psixologik qulay ta'lim muhitini yaratish;

– maktab ta'limi davrida nogiron bolalarning o'quv jarayoni va ijtimoiylashuvi samaradorligini diagnostika qilish;

– diagnostik-konsultativ, korreksion-rivojlantiruvchi, ijtimoiy-mehnat kabi faoliyat sohaslarining o'zaro ta'siri orqali inklyuziv amaliyot jarayonini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash samaradorligini amalga oshirish;

– nogiron bolalarni muvaffaqiyatli faoliyatga jalb qilish orqali mumkin bo'lgan hissiy va shaxsiy sohadagi buzilishlarni engishga yordam berish;

– bolaning shaxsiy qiziqishi va ijobiy faoliyatga ongli munosabati asosida motivatsiyasini bosqichma-bosqich oshirish;

– bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash;

– nogiron maktab o'quvchilarining ijtimoiy va mehnatga moslashuvini ta'minlash;

– nogiron bolalarga nisbatan jamoatchilik ongini o'zgartirishga ko'maklashish.

Inklyuziv ta'limni tashkil etish jarayonida oxirgi vazifani amalga oshirish juda dolzarbdir, chunki normal rivojlanayotgan tengdoshlarning ko'plab ota-onalari o'z farzandlarini rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan birga o'qitishni xohlamaydilar. Ota-onalar nogiron bolaning sog'lig'iga zarar etkazishi mumkinligiga ishonishadi; birgalikda ta'lim bilan butun ta'lim jarayoni salbiy bo'ladi va sog'lom bolalarga sezilarli darajada kamroq vaqt ajratiladi. Shu bilan birga, sog'lom bolalarning ota-onalari oddiy maktablarda maxsus tuzatish sinflarini yaratish, qo'shma bayramlar va yurishlar orqali integratsiyalashuv tadbirlari, to'garaklar va seksiyalarda mashg'ulotlardan keyin birgalikda muloqot qilish imkoniyatini inkor etmaydilar.

Shuning uchun ota-onalarning tarbiyasi maktab faoliyatida muhim o'rin tutadi. Bu ota-onalarning ota-onalar yig'ilishlarida ishtirok etishi, individual va guruhli maslahatlashuvlar, stendlar dizayni orqali amalga oshiriladi. Pedagogik ta'limning ushbu shakllari nogiron bolalarga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirishga va ular bilan muloqotni to'g'ri tashkil etishga yordam beradi. Shu bilan birga, nogiron o'quvchilarning ota-onalarini o'qitish ham individual va guruhli maslahatlar, ota-onalar yig'ilishlari va boshqalar orqali amalga oshiriladi. Birgina farqi shundaki, nogiron bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalar bilan olib boriladigan barcha ishlar ularning ijtimoiy nochorligini bartaraf etishga qaratilgan. Ushbu ishning maqsadlariga pedagogik malakani oshirish, bolangiz bilan o'zaro munosabat va muloqot qilish ko'nikmalarini o'rgatish, birgalikda bajarilgan vazifalar, shuningdek, guruh ishi doirasida boshqa ota-onalar bilan muloqot qilish orqali erishish mumkin. Buning yordamida ota-onalar o'z farzandlarining tarbiyasi va rivojlanishi uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga oladilar va yanada ishonchli bo'ladilar.

Shunga ko'ra, maktabning oila bilan ishini tashkil etishda ota-onalarni bolalar bilan o'zaro munosabatlar usullariga o'rgatish va birgalikdagi faoliyatni tashkil etish orqali ularni faol ishtirokchi sifatida ta'lim jarayoniga jalb etish zarur; ota-onalarning munosabatini o'zgartirishga yordam berish va ota-onalarni ijobiy muloqot usullari bilan jihozlash; ota-onalarning pedagogik

va defektologik bilimlarini boyitish orqali ularning tarbiyaviy kompetentsiyasini rivojlantirishga ko'maklashish; oilalarning ijtimoiy makonini kengaytirish maqsadida ota-onalarning bir-biri bilan o'zaro munosabati uchun sharoit yaratish.

Shubhasiz, inklyuziv ta'lim muhiti malakali maktab mutaxassislari - jamoa tomonidan shakllantiriladi, ammo hamkorlikda ishtirok etayotgan ota-onalar ham muhim rol o'ynaydi. Inklyuzivlik jarayoni nogiron bolalar uchun individual tuzatish va rivojlanish dasturlarini amalga oshirish doirasida amalga oshiriladi. Ota-onalarga o'z farzandi uchun individual dasturni ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlashda ishtirok etish, psixologik, tibbiy va pedagogik kengash doirasida bolaning muammolarini muhokama qilish imkoniyati berilishi mumkin.

Rivojlanish dinamikasini aniqlash, o'qitishning tanlangan shakllari va usullarining inklyuziv jarayon sharoitida nogiron o'quvchining rivojlanish darajasiga muvofiqligini aniqlash uchun maktab mutaxassislari tizimli ravishda ularning bilimlari, ko'nikmalari, qobiliyatlari va psixofizik rivojlanishining qiyosiy tahlilini o'tkazadilar. Ushbu ish bizga ma'lum xulosalar chiqarish imkonini beradi: 1) inklyuziv ta'limda mutaxassislar hamrohligida tuzatish va rivojlantirish faoliyati bosqichlaridan o'tish ota-onalarning bola bilan o'zaro munosabatlarida faolligi va malakasini oshiradi; 2) ota-onalar o'zlarining faol harakatlari, mas'uliyati va qo'llab-quvvatlashda ishtirok etishlari bolaning rivojlanishining muhim sharti ekanligini anglashlari kerak; 3) ish natijasida ota-onalarning bolaning potentsialiga oid g'oyalarida ijobiy dinamika kuzatilmoqda; 4) olingan natijalar ota-onalarning malakasi darajasini va ularning farzandlari va umuman maktab jamoasi bilan samarali o'zaro munosabatlarini rivojlantirish va yaxshilash bo'yicha keyingi ishlarni to'g'ri yo'nalishda amalga oshirishga imkon beradi.

Biroq, inklyuziv ta'lim olib keladigan barcha ijobiy jihatlarga qaramay, uni tashkil etishda bir qator muammolar mavjud. Inklyuziv amaliyotni tashkil etishning tartibga solinmagan va moliyaviy muammolari va malakali kadrlar etishmasligi bilan bir qatorda, nogiron bolalarni va ularning tengdoshlarini normal rivojlanish darajasiga ega bo'lgan oilalarda bolalarni tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladigan inklyuziya jarayoniga ota-onalarni jalb qilish texnologiyalari hali ham mavjud emas.

Shunday qilib, nogiron bolalarni tarbiyalayotgan oilalar maqsadli professional yordamga muhtoj. Inklyuziv ta'lim sharoitida ota-onalarda bolaning rivojlanishidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish va u bilan muloqot qilishda faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish ustida ishlash kerak; ota-onalarning huquqiy va pedagogik malakasini oshirish; bolalar salomatligini mustahkamlash bo'yicha maktab va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish; nogiron bolani tarbiyalayotgan oila va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni optimallashtirishga ko'maklashish. Faqat maktab va oila o'rtasidagi samarali hamkorlik nogiron bolaning psixofizik va ijtimoiy mavqeini tiklashga, moddiy mustaqillikka erishishga va ijtimoiy moslashuvga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.S.Qaxarova —Inklyuziv ta'lim texnologiyasi Toshkent. 2014
2. R.Sh.Shomahmudova "Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari" Toshkent 2007
3. Qodirova F.U., Yunusova X.Sh., Inklyuziv va korreksion ta'limning filologik asoslari texnologiyalar , 2022 yil, ZEBO_PRINT